

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	

ZAMONAVIY PEDAGOG KADRLAR TAYYORLASHDA KASBIY MOTIV VA MOTIVATSIYANING O'RNI

Melikova Elnora Shuxratovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy
Pedagogika Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy motivatsiyasini shakllantirish va rivojlantirishning psixologik hamda pedagogik asoslari tahlil etilgan. Mehnat faoliyati, kasb tanlash va ish joyini tanlash motivlari o'rtasidagi farqlar hamda ularning ijtimoiy, moddiy va shaxsiy omillarga bog'liq ravishda shakllanishi yoritib berilgan. Shuningdek, talabalar kasbiy qiziqishini shakllantirish, shaxsiy va ijtimoiy motivlarni rivojlantirish orqali raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashda ta'lim tizimi zimmasiga tushadigan vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Ma'lumotlarga tayangan holda, muallif kasbiy motivatsiyaning shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni psixologik jihatdan izohlaydi hamda pedagogik ta'lim jarayonida ularni rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalarini ilgari suradi.

Kalit so'zlar: kasbiy motivatsiya, kasb tanlash, mehnat faoliyati, shaxsiy motivlar, oliy ta'lim, pedagogik psixologiya, motivatsion omillar, talabalar, raqobatbardosh mutaxassis, ta'lim sifatini oshirish.

Abstract: This article analyzes the psychological and pedagogical foundations of the formation and development of professional motivation among students of higher educational institutions. It highlights the differences between the motives of labor activity, career choice, and workplace selection, as well as their formation depending on social, material, and personal factors. Furthermore, the article outlines the tasks of the education system in training competitive specialists through fostering professional interest among students and developing personal and social motives. Based on the collected data, the author provides a psychological explanation of the main factors influencing the formation of professional motivation and puts forward proposals and recommendations for their development in the process of pedagogical education.

Key words: professional motivation, career choice, work activity, personal motives, higher education, pedagogical psychology, motivational factors, students, competitive specialist, improving the quality of education.

Аннотация: В данной статье анализируются психолого-педагогические основы формирования и развития профессиональной мотивации студентов высших учебных заведений. Освещены различия между мотивами трудовой деятельности, выбора профессии и выбора места работы, а также их формирование в зависимости от социальных, материальных и личностных факторов. Кроме того, указаны задачи системы образования по подготовке конкурентоспособных специалистов через формирование у студентов профессионального интереса, развитие личностных и социальных мотивов. Опираясь на полученные данные, автор психологически объясняет основные факторы, влияющие на формирование профессиональной мотивации, и выдвигает предложения и рекомендации по их развитию в процессе педагогического образования.

Ключевые слова: профессиональная мотивация, выбор профессии, трудовая деятельность, личные мотивы, высшее образование, педагогическая психология, мотивационные факторы, студенты, конкурентоспособный специалист, повышение качества образования.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimini global innovatsion indeks reytingidagi o'rini ko'tarish, fan, ixtirochilik va texnologiyalar transferini rivojlantirib borish, PISA, TIMSS – xalqaro baholash dasturlaridan foydalanib inson kapitali va kadrlarning kognitiv, divergent tafakkurini metakompetensiyalar asosida o'stirish innovatsion iqtisodiyotning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtayi nazardan, bugungi kunda milliy va xalqaro ta'lim muhitida zamonaviy tashxislash, korreksion metodikalarni ta'lim jarayoniga diversifikatsiya qilish, ta'lim sifatini prognostik baholash, kvalimetrik tahlil etish va monitoringini olib borish tendensiyalari kuzatilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy motiv va motivatsiya muammosi xorij psixologlari tomonidan keng doirada tadqiq qilingan. Jumladan, kasbiy motivlar borasida E. A. Klimov, V. A. Krutetskiy, A. N. Vasilkova, E. Disi, V. Vrum, M. V. Dmitriy va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Shaxsning ish faoliyati bilan bog'liq motivatsiyalarni 3 guruhga ajratish mumkin: birinchisi – mehnat faoliyati motivlari, ikkinchisi – kasb tanlash motivlari va uchinchi – ish joyini tanlash motivlari. Aniq faoliyat esa barchasini jamlagan holda izohlanadi, ya'ni bunda mehnat faoliyati motivlari, kasb tanlash motivlarining shakllanishi, shuningdek, qolgan ikkita motiv orqali esa ish joyini tanlash motivlari ham yuzaga keladi.

Mehnat faoliyati motivlari xilma-xil bo'lib, ular o'ziga xos omillar bilan belgilanadi.

- Birinchi guruh omillariga jamoaviy xarakterning uyg'onishi bilan bog'liqlari kiritilib, bunda jamoaga foyda tegishini anglash, boshqa insonlarga yordam berish istagi, mehnat faoliyatida ijtimoiy ustanovkaning zarurligi va boshqalarga nisbatan tobelikni xohlamaslik kabi motivlar hisoblanadi.
- Ikkinchi guruh omillari o'zi va oilasi uchun moddiy mablag'ning orttirilishi, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarning qondirilishi uchun pul ishlab topish motivlaridir.
- Uchinchi guruhga o'zini o'zi faollashtirish, rivojlantirish, o'zini namoyon qilish ehtiyojlarining qondirilishi va boshqalar kiradi. Ma'lumki, insonlar tabiatdan biror-bir faoliyat bilan shug'ullanmasdan turolmaydilar. Inson nafaqat iste'molchi, balki yaratuvchi bo'lib, yaratish jarayonida u ijoddan ilhom oladi. Bu guruhga mansub motiv jamiyat tomonidan ehtiyojlarning qondirilishi va boshqalarning hurmatini qozonish bilan bog'liq. Maktab o'quvchilarining mehnat tarbiyasi ham shu motiv bilan bog'liq ravishda shakllantiriladi.

Mehnat faoliyatining umumiy motivlari yuqorida aytilganidek, aniq kasblar doirasida amalga oshadi. Kasb tanlash anchagina qiyin va motivatsion jarayondir. Axir, shaxsning to'g'ri kasb tanlashi ko'pincha insonning hayotdan qoniqishiga ham sabab bo'ladi.

Insonning qaysi faoliyatni tanlashi ko'proq tashqi omillar haqidagi qarorning qabul qilinishi jarayoni haqida to'xtalishi muhimdir. Bu asosan tashqi holat baholariga, o'zining imkoniyat va qobiliyatlariga, kasb tanlashdagi qiziqish va moyilliklariga bog'liqdir. Tashqi holatini baholash, ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillar, o'zida ishlab topiladigan pul miqdori, imtiyoz, taklif etilayotgan korxonalar yoki muassasaning yashash joyiga yaqin bo'lishi, transport aloqalarining qulayligi, ish joyi estetikasi va ishlab chiqarishning zararli tomonlari, jamoada psixologik iqlim, maqtov va tartibga chaqirish kabilarni qamrab oladi.

O'z imkoniyatlarini baholash sog'lomligi, ishga yaroqliligi, kasbi bo'yicha muhim sifatlarga egaligi, bilim darajasi, stresssiz ishlashga moyilligi, yuqori shovqinli ishda talab etilgan temp va xotirjam ritm bilan ishlay olish imkoniyati kabilarni o'z ichiga oladi.

Qiziqishlarga mos ravishda tanlangan ish joyini baholash, ayni paytda ishlayotgan muassasa yoki korxonadagi imkoniyat to'siqlari, ishni boshqarish, kasbiy o'sish, tashabbusning paydo bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Ba'zan qiziqish bo'yicha ish joyini tanlash ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Motivlarning mustahkamlanishi mehnat faoliyatida ishlovchilarning ko'pgina omillarini qondirilishiga bog'liq bo'ladi. G'arb psixologlaridan V. Vrum va E. Disi mehnat faoliyati motivatsiyasining tarkibiy qismlarini ajratadilar. Unga ko'ra, insonlar qanchalik o'z ishidan qoniqsa, shunchalik ular o'z ishlarini bajarishga kuchliroq harakat qiladilar. Ularni faoliyat jarayonida rag'batlantirib borilsa, shunchalik qattiqroq ishlaydilar. Bunday yondashuvda amalga oshiriladigan rag'batlantirish ishchilarning faoliyati mahsuldorligiga bog'liq bo'ladi. Bunda ular faoliyat yuritadigan firma, kompaniya va tashkilotlardan kuch oladilar. Bu turli qo'shimcha imtiyozlar nafaqat ta'lim olishga intilish, balki dam olish va korxonalar tomonidan tashkil etiladigan tadbirlarni ham qamrab oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

So'rovnoma natijalariga muvofiq ishdan bo'shshning turi – ob'ektiv, ob'ektiv–sub'ektiv va sub'ektiv ko'rinishlarga ajratiladi. Ob'ektiv sabablarga sog'liqning yomonligi va jismoniy holati, turar joyini o'zgartirishi, ta'lim olishni davom ettirishi, tug'ish va bolani parvarishlash kabilarni kiradi. Ob'ektiv–sub'ektiv sabablarga mehnat shartnomasining shartlari, kasbiy o'sish, yuqorilash imkonining yo'qligi va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Sub'ektiv sabablarga jamoada psixologik iqlim, shaxslararo munosabatlar va boshqalar kiradi.

Ishsizlarning ish qidirish motivatsiyalari haligacha ham o'rganilmayotgan muammo bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, ishsizlarning axloqi, yangi ish joyini topish bo'yicha faoliyati ko'p jihatdan uning motivatsion jihatlari, ularning tuzilishiga va ayrim hollarda hayot mazmunining shart-sharoitlariga bog'liq. M.V. Dmitriy ta'kidlaganidek, ishsizlarning motivatsion jihatlarning o'ziga xos xususiyatlari ish izlashdagi faoliyatlari motivatsion tuzilishlarining barcha ko'rsatkichlariga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Ular ijtimoiy o'zgarishlardan mustaqil bo'lish uchun qayta harakat qilishda o'z imkoniyatlaridan foydalanishga turtki beradi. Passiv ishsizlarning motivatsion imkoniyatlarini tuzilish xususiyati alohida motivlarning ham harakatchanligi bilan tavsiflanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik oliy ta'lim muassasalariga kirish va pedagog kasbini tanlash motivlari (o'qituvchi, bog'cha tarbiyachisi va b.) turli xil bo'lib, bunda ulardan bir qanchasi pedagogik faoliyat bilan bog'liq bo'ladi. Bu jihat anchadan beri pedagogik jamoatchilik va oliy ta'lim muassasalarini o'ylantirib keladi. O'tkazilgan ko'pgina so'rovlar bo'yicha olingan natijalarda (pedagogik oliy ta'lim muassasalariga kirganlarning) o'qituvchi kasbiga ijobiy munosabat bildirgan. Taxminan 40 % u yoki bu narsa yoki predmetlarga qiziqqani tufayli o'qituvchilik faoliyatiga qiziqmagan holda, 13 % dan 22 % talabalar esa na o'qituvchilik faoliyatiga va na kasbiy fanlarga ijobiy munosabat bildiradi. Ularning oliy ta'lim muassasalariga kirishidan maqsad ayni paytda harbiy xizmatdan qochish yoki oliy ta'lim nufuziga ega bo'lish hisoblanadi. Ko'pgina talabalarning pedagogika o'quv yurtiga kirish sabablari shu dargohning ularning turar joyiga yaqinligi bilan bog'liq bo'ladi. Bu ko'rsatkich bunday moyillik ko'p yillar davomida saqlanib kelmoqda.

Ongli ravishda kasb tanlash insonning ijtimoiy mavqei bilan bog'liq holda amalga oshadi. Agar inson uchun asosiysi ijtimoiy nufuz hisoblansa, unda kasb hozirda mavjud bo'lgan qoidalarga, shuningdek, jamiyatdagi nufuzli kasblardan kelib chiqib tanlanadi. Ko'pchilik kasb tanlayotganda bu kasb ularga qanchalik moddiy rag'bat keltirishiga tayanadi.

Insonlar orasida qiziqishlari tufayli kasb tanlovchilar ham bo'ladi va bu qiziqish kamdan-kam hollarda romantik xarakter kasb etadi.

Kasb mansabga intilish asosida, haqiqiy tashqi taassurotlar zamirida, ota-ona, do'stlarining maslahatlari orqali yoki omadga bog'liq holda tanlanishi mumkin. Lekin kasbdagi romantika odatda tezda yo'qoladi va uning o'rnida inson hali na hissiy, na jismoniy va na psixik jihatdan tayyor bo'lmagan "og'ir ish kunlari" qoladi. Tanlagan kasbi o'zi uchun qiyin bo'lib, ko'p hollarda turli to'siqlarni yuzaga keltiradi va ayrim hollarda o'z kasbini o'zgartirishiga to'g'ri keladi.

Bunday hollarda kasb tanlash ko'pgina sharoitlarga bog'liq bo'lib qoladi. Lekin hammasidan oldin kasb tanlashga e'tiborni tortish kerak. Ko'pgina tanlangan faoliyatlari insonning qobiliyat va moyilliklariga muvofiq bo'ladi.

Motivatsiyaning barcha omillarini moddiy va nomoddiy stimullarga ajratish mumkin. "Hayot faqat yeyish va ichishdan iborat emas." Boshqa so'z bilan aytganda, pul bilan xodimlarni jalb etishning o'zi yetarli emas. Korxonada moddiy rag'batlantirishdan tashqari, xodimlar jalb qilinadigan motivatsiyaning qo'shimcha, nomoddiy tizimi ishlab chiqilgan bo'lishi mumkin.

Bu ularni psixologik va tashqi iqtisodiy jihatlardan muhim ehtiyojlarni qondirishga mo'ljallangan bo'lishi kerak. Tamoyilning amalga oshishi, ijobiy natijalarga erishgan ishchilarning rag'batlantirilishiga qaratilgan ijobiy motivatsiyalarning ishlab chiqilishi bilan belgilanadi. Past natijalarga ega bo'lgan ishchilarga beriladigan jazolar tizimidan joy olgan "salbiy motivatsiyalar"ni aks ettiradi.

Motivlarning qaysi biri ustunlik qilishi – ijobiymi yoki salbiymi? – degan savolga javobni aniq bir korxonada ishlash va xodimlar bilan munosabatga kirishish jarayoniga bog'liq holda hal qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday ekan, motivatsiya adekvat bo'lishi, korxonada xodimining ish natijalariga mos bo'lishi kerak. Agar olingan xatolarga, hayot, ish natijalariga va tartibbuzarliklarga jazo ko'zda tutiladigan bo'lsa, motivatsiya tizimi samarali bo'lmaydi.

Bundan tashqari, motivatsiyaning tashqi omillari xodimlarni o'z natijalarini baholashga o'rgatuvchi va korxonada xodimlarining ishdagi muvaffaqiyati darajalari bilan bog'liq ichki motivatsiya omillarini ham ajratish mumkin.

Agar rahbarning bahosi xodimlarning o'z natijalarini baholashini shakllantirsa, bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Bunda rahbarning tashqaridan beradigan bahosi va xodimlarning o'z-o'ziga beradigan bahosi muvofiq keladi.

Malakali kadrlar tayyorlash tizimini uzluksiz ravishda rivojlantirish ehtiyoji va turli ishlab chiqarish sohalari ko'p yillik ish staji bilan faoliyat yuritayotgan shaxsning o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirish shaxsni har tomonlama kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishi muammosini yuzaga keltirdi. Bu muammolarni hal qilmasdan turib, kelgusi kasbiy faoliyatdagi muvaffaqiyatli sifatli ta'limni va rejalashtirishni amalga oshirish mumkin emas.

Bu muammoning amaliy ahamiyati uni turli fan doiralari qatori psixologiya doirasida ham o'rganishni muhimligini ko'rsatib berdi. Kasbiy shakllanish jarayonini o'rganishdagi qiyinchiliklar qobiliyatlar va kasbiy qobiliyatlarning ishni bajarishning muayyan bir usuliga asoslangan normativ faoliyatga yo'naltirilganligidir. Shu sababli ham kasbiy yetuklik darajasi ajratib ko'rsatilmaydi, balki faqatgina yosh xususiyati va mutaxassis sifatida yuritilayotgan usulda turmush tarzining hayot–avtomatdan ajratilmaganligi hech qachon axloqiy beqarorlikni keltirib chiqarmaydi.

Shunday ekan, oliy ta'lim muassasalari talabalarini tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qila oladigan, shijoatli mutaxassis qilib tayyorlash, ularda kasbiy motivatsiyani rivojlantirish o'z yechimini kutayotgan dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammolar sirasiga kiradi. Chunki davlatning bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi omillardan biri – aholining barcha qatlamlari uchun sifatlari ta'lim olish va kelajakda undan o'z farovonligi yo'lida foydalana olish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqodirov A. Pedagogik kompetensiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2019.
2. G'afforov U. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining maxsus kompetensiyalarini shakllantirish muammolari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Hasanboeva O. Kasbiy kompetensiya va uni rivojlantirishning pedagogik asoslari. – Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti, 2018.
4. Jalilov N. O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va kompetensiyalar tizimi. – Toshkent: Ilm Ziyosi, 2021.
5. Karimov D. Pedagogik innovatsiyalar va kompetensiyaviy yondashuvlar. – Namangan: NamDU nashriyoti, 2020.
6. Mavlonova R. Pedagogika nazariyasi va metodologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
7. Saidova G. Oliy ta'limda innovatsion texnologiyalar va pedagogik kompetensiyalar. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.
8. Sharipov B. Ta'lim jarayonida interfaol metodlar va o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2019.
9. Vahobov M. Kasbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv va uning mohiyati. – Qarshi: NasaF, 2020.
10. Xolmirzayev S. Zamonaviy o'qituvchi kompetensiyalarining shakllanishi va rivojlanishi. – Nukus: Berdaq nomidagi QDU, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.